
TIPOS, ENSAIOS E PATOLOGIAS EM FUNDAÇÕES RASAS E PROFUNDAS

Types, tests and pathologies in shallow and deep foundations

Marcos Denhilson Benvindo Italiano¹

Ronaldo Alves de Siqueira²

Rhubens Ewald Moura Ribeiro³

Gil Alves dos Santos Junior⁴

RESUMO

O artigo tipos, ensaios e patologias em fundações rasas e profundas têm como objetivo apresentar os conceitos e normas que regem o projeto e a construção de fundações, abordando aspectos fundamentais para garantir a segurança e durabilidade das obras. Inicialmente, são apresentados tópicos da norma da ABNT NBR 6122/2022, que orienta a execução de fundações em diversos tipos de solo. Em seguida, são elencados os principais ensaios de investigação do subsolo, como o SPT e ensaios de carga, utilizados para avaliar as condições do terreno e a capacidade de suporte. A capacidade de carga do solo é abordada com ênfase nos métodos de determinação, considerando a resistência ao cisalhamento e outros ensaios laboratoriais e de campo. O estudo também aborda as patologias comuns em fundações, como recalques e fissuras, e discute as causas dessas falhas, que podem comprometer a estabilidade das construções. Por fim, são apresentadas as técnicas de manutenção em fundações, visando à correção de patologias e a melhoria do desempenho das estruturas ao longo do tempo. O trabalho conclui que a adoção das boas práticas de projeto, execução e manutenção das fundações é essencial para a longevidade das construções, sendo crucial a constante investigação do subsolo e a análise contínua das condições do solo.

Palavras-chave: Fundações, Ensaios de subsolo, Capacidade de carga, Patologias, Manutenção.

ABSTRACT

The article types tests and pathologies in shallow and deep foundations aims to present the concepts and standards that govern the design and construction of foundations, addressing fundamental aspects to ensure the safety and durability of the works. Initially, topics from the ABNT NBR 6122/2022 standard are presented, which guides the execution of foundations in different types of soil. Next, the main subsoil investigation tests are listed, such as SPT and load tests, used to assess the conditions of the ground and the bearing capacity. The soil load capacity is addressed with an emphasis on the determination methods, considering the shear strength and other laboratory and field tests. The study also addresses common pathologies in foundations, such as settlements and cracks, and discusses the causes of these failures, which can compromise the stability of buildings. Finally, maintenance techniques in foundations are presented, aiming at correcting pathologies and improving the performance of structures over time. The work concludes that the adoption of good practices in the design, execution and maintenance of foundations is essential for the longevity of buildings, with constant investigation of the subsoil and continuous analysis of soil conditions being crucial.

Key-words: Foundations, Subsoil tests, Load capacity, Pathologies, Maintenance.

¹ Graduando, UNIFSA, eng.marcosdenhilson@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5655067516450308>, <http://orcid.org/0009-0002-3127-2407>

² MBA, UNICID, ronaldosiqueira@unifsa.com.br, <http://lattes.cnpq.br/9602205655925158>, <http://orcid.org/0009-0000-3183-1243>

³ Mestre, UFPR, rhubens.ribeiro@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8227347815366039>, <http://orcid.org/0000-0002-8970-6864>

⁴ Especialização, UNIFOA, prof.giljunior@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0242300264267404>, <http://orcid.org/0009-0002-6240-3464>

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As fundações são elementos essenciais na construção civil, pois são responsáveis por garantir a estabilidade e segurança das cargas estruturais. A escolha do tipo adequado depende de variáveis como as características do solo, o tipo de carga e o atendimento às normas técnicas, como a ABNT NBR 6122/2022, que orienta sobre as melhores práticas de dimensionamento e execução. No entanto, a investigação do subsolo e a correta determinação da capacidade de carga ainda representam desafios significativos para engenheiros e construtores, considerando que falhas nesses processos podem comprometer a durabilidade e a segurança da edificação. Patologias como recalques, fissuras e outros danos estruturais são frequentemente causadas por erros de projeto, execução ou ausência de manutenção adequada nas fundações, reforçando a importância de um estudo aprofundado em todas as etapas da obra.

Dessa forma, surgiu o problema de pesquisa a balizar a presente pesquisa: Como os ensaios de investigação do subsolo, os métodos de determinação da capacidade de carga e as práticas de manutenção podem minimizar as patologias nas fundações e contribuir para a segurança das construções?

O objetivo geral deste estudo é apresentar os principais conceitos e normas relacionadas às fundações, elencando os ensaios mais utilizados para investigar as condições do subsolo e os métodos de determinação da capacidade de carga do solo, além de discutir as patologias mais comuns em fundações e as técnicas de manutenção adequadas. A metodologia adotada neste trabalho consiste em uma revisão bibliográfica, que explora normas técnicas e artigos científicos que tratam de fundações rasas e profundas, com foco na análise dos ensaios de subsolo e nas patologias relacionadas.

A importância desse estudo de dá na contribuição para o aprofundamento do conhecimento sobre as fundações, abrangendo conceitos e práticas essenciais para a construção civil; oferecendo uma análise das técnicas utilizadas na investigação do solo e na manutenção das fundações, o que pode orientar engenheiros e profissionais da área na melhoria de suas práticas; socialmente, a realização desse estudo é importante, pois a segurança estrutural está diretamente relacionada à segurança das pessoas e à integridade das edificações.

1.1 A importância das fundações nas edificações

No projeto de blocos sobre estacas, a contribuição da base do bloco em contato com o solo é frequentemente desconsiderada, apesar de sua importância na interação solo-estrutura (ARAÚJO, 2020). As estacas são projetadas para transferir as cargas a camadas mais profundas do solo, mas, em solos mais competentes ou em fundações em processo de estabilização, a base do bloco pode ajudar a redistribuir as cargas. Assim, a análise da fundação deve considerar tanto a capacidade das estacas quanto o comportamento do solo e a interação com a base do bloco. A fundação é crucial para a estabilidade da edificação, e qualquer falha nessa análise compromete a segurança da construção. Com o aumento da verticalização nas grandes cidades e a escassez de terrenos, os blocos de fundação têm se tornado mais robustos, utilizando conceitos de barragens de concreto adaptados à construção urbana de acordo com Pessoa (2024).

1.2 A relevância do cálculo correto das fundações

Segundo Oliveira (2022), a verificação numérica de ensaios experimentais é uma ferramenta essencial para estudar o comportamento de fundações por estacas, permitindo uma avaliação precisa da interação entre os elementos estruturais e o solo por meio de uma modelagem adequada. A modelagem numérica possibilita a simulação de diferentes possibilidades e condições de carregamento, o que é crucial para analisar o desempenho real das fundações. Contudo, é fundamental que a modelagem seja realizada com rigor, garantindo que as condições observadas em campo, como as propriedades do solo e das estacas, sejam corretamente representadas, assegurando a precisão dos cálculos e a segurança da edificação.

1.3 Estudo dos solos na escolha das fundações

Segundo Ritter (2020), os estudos sobre Interação Solo-Estrutura (ISE) se desenvolveram gradualmente pelo estímulo de obras offshore e nucleares, com análises realizadas por meio do método dos elementos finitos e computadores de melhor desempenho com o objetivo de melhorar a segurança sísmica. Estes estudos sobre Interação Solo-Estrutura (ISE) vem ganhando destaque principalmente por grandes obras offshore. O uso do método dos elementos finitos e o aprimoramento de softwares de cálculos permitiram análises mais precisas e complexas das fundações. Esse progresso foi essencial para entender melhor a interação entre a estrutura e o solo, permitindo o desenvolvimento de fundações mais seguras e eficientes. Portanto, a análise detalhada

da interação entre o solo e a fundação é importante, pois garante o desempenho ideal da edificação, principalmente em regiões com condições geotécnicas complexas.

1.4 Patologias em fundações

A reação álcali-agregado (RAA) é uma patologia expansiva que afeta estruturas de concreto, especialmente em ambientes úmidos, onde os álcalis do cimento reagem com agregados ricos em sílica, formando um gel expansivo que causa fissuras e compromete o desempenho estrutural conforme Torres (2024). Essa patologia é crítica em fundações de concreto-massa, como em barragens, onde a integridade é essencial. O volume elevado de concreto intensifica a reatividade entre álcali e agregado, especialmente em grandes fundações. Para minimizar os efeitos da RAA, é necessário realizar estudos geotécnicos e de materiais, selecionar materiais adequados e aplicar técnicas de controle térmico, garantindo a segurança das fundações. Além disso, para prevenir a RAA, é crucial caracterizar os agregados e adotar medidas como o uso de materiais não reativos, cimentos de baixo teor de álcalis e aditivos inibidores conforme afirma Pereira Junior (2023).

1.5 Testes e ensaios em fundações

Segundo Muttoni (2023), além das diferenças conceituais entre o cisalhamento unidirecional e o cisalhamento por punção, há também distinções significativas no campo experimental. O comportamento de lajes unidirecionais sem armadura de cisalhamento é geralmente analisado em vigas com seção retangular e largura limitada, permitindo a observação imediata da formação de fissuras durante o carregamento. Em contrapartida, nos ensaios de cisalhamento por punção, as tecnologias de medição atuais limitam a observação às fissuras e deformações nas superfícies superior e inferior das lajes, dificultando a análise do desenvolvimento interno das fissuras. Essa limitação experimental gera incertezas na validação de modelos mecânicos aplicados à punção. Apesar disso, a literatura oferece evidências experimentais que, combinadas com analogias de ensaios de cisalhamento unidirecional e os princípios do modelo CSCT (Concrete Stress-Strain Curves Theory), ajudam a aprimorar os modelos teóricos e a compreender melhor o comportamento das lajes, contribuindo para a melhoria do projeto e da segurança das estruturas de concreto.

2 METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida com uma abordagem qualitativa, pois teve como objetivo explorar e compreender o comportamento das fundações e as patologias associadas, através da análise de normas técnicas e artigos científicos sobre o tema em questão. O estudo foi de natureza aplicada, visto que buscou fornecer *insights* práticos e soluções para problemas enfrentados na área da construção civil.

O objetivo principal da pesquisa foi descritivo, focando na análise das práticas e normas relacionadas às fundações, os métodos de investigação do solo, e as patologias que afetam a durabilidade das fundações.

A pesquisa utilizou como procedimento a pesquisa bibliográfica, uma vez que o estudo foi baseado em revisão de literatura. Foram analisados artigos científicos, normas técnicas, livros e documentos relacionados a fundações rasas e profundas, além de estudos de caso e evidências experimentais. A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa documental, considerando as publicações mais relevantes para o tema, como artigos de periódicos especializados e documentos normativos. A técnica de análise de dados foi à análise de conteúdo, com a organização das informações obtidas em quadros e comparações, para facilitar a interpretação e a aplicação dos conhecimentos no contexto da engenharia de fundações.

Durante o processo, a pesquisa seguiu os princípios éticos e legais, respeitando normas científicas como a veracidade das informações, a correta citação das fontes e os direitos autorais, conforme exigências da ABNT. A metodologia adotada garantiu a qualidade e a relevância dos resultados, contribuindo para o entendimento das fundações e suas patologias na construção civil.

3 RESULTADOS

As fundações são elementos estruturais regulamentados pela NBR 6122 (ABNT, 2022), que define os critérios a serem seguidos no projeto e na execução das fundações em obras de construção civil. Dependendo da profundidade de implantação e do método de transferência de cargas para o solo, as fundações são classificadas em dois tipos: superficiais rasas e profundas, conforme ilustrado na Figura 1.

Fonte: Autoria própria (2025).

Com base nos parâmetros de resistência obtidos nos ensaios, é fundamental calcular a tensão admissível do solo, levando em consideração os coeficientes de segurança e os fatores de ponderação das ações envolvidas. A norma NBR 6122 (ABNT, 2022) define que esse valor pode ser determinado por métodos diretos ou indiretos. O método direto envolve ensaios de ruptura com um modelo-protótipo de fundação, enquanto os métodos indiretos se baseiam na análise das características geológicas e geotécnicas do terreno.

As fundações profundas podem ser subdivididas em dois grupos.

Figura 2: Tipos de fundações profundas e suas respectivas características.

Fonte: Autoria própria (2025).

A obtenção de parâmetros geotécnicos para o dimensionamento de fundações exige um planejamento adequado das sondagens, além da execução de ensaios que permitam, ao menos, identificar a resistência do solo, sua estratigrafia e a existência de lençol freático (ver Figura 3).

Figura 3: Etapas da investigação do subsolo.
Investigações do subsolo

Fonte: Aatoria própria (2025).

As estacas utilizadas em fundações profundas podem ser classificadas em dois grupos principais: pré-moldadas e moldadas in loco. As estacas pré-moldadas são cravadas no solo com deslocamento do terreno e podem ser fabricadas em concreto, aço ou madeira. Já as estacas moldadas in loco são executadas diretamente no local da obra, com diferentes técnicas conforme as características do solo e da estrutura. A estaca tipo broca é escavada com trado de pequeno diâmetro, recomendada para solos acima do lençol freático. A estaca Strauss utiliza um sistema de perfuração com revestimento metálico recuperável durante a concretagem. A hélice contínua monitorada é executada com trado helicoidal vazado, permitindo a concretagem simultânea à retirada da haste. A escavação com lama estabilizante emprega fluido à base de bentonita, polímero ou água para manter a estabilidade das paredes. A estaca Franki envolve a cravação de tubo metálico e concretagem por apiloamento. A estaca raiz é perfurada com equipamento rotativo ou rotopercussivo e concretada por injeção de pasta de cimento sob pressão. Além da tipologia, é fundamental considerar o recalque (p), que representa o deslocamento vertical descendente da fundação em resposta a uma carga aplicada (Q), refletindo a interação entre solo e estrutura.

Figura 4: Representação conceitual do recalque.

Fonte: Autoria própria (2025).

Recalques podem ser causados por diversos fatores, como diminuição do lençol freático, alterações no subsolo, escavações próximas, vibrações de máquinas pesadas, variações nas cargas do projeto ou falhas no dimensionamento da fundação. Assim, é essencial prever e monitorar os recalques desde o projeto, considerando seus impactos na estrutura, para evitar danos arquitetônicos e estruturais, com risco de colapso em casos graves. O comportamento do solo revela três tipos principais de recalque: imediato, devido à compressão do solo (estimado pela Teoria da Elasticidade); primário, relacionado ao adensamento do solo pela expulsão de água dos poros; e secundário resultante da fluência do solo, com redução dos vazios em materiais orgânicos ou betuminosos.

Estruturalmente, os recalques são categorizados, conforme a rigidez da construção, em três modalidades: absoluto (ρ_t), diferencial (Δ) e distorcional angular (β), conforme Figura 5.

Figura 5: Representação conceitual dos recalques absoluto, diferencial e distorcional angular.

Fonte: Autoria própria (2025).

As fundações do tipo rasas se classificam em seis categorias principais, conforme apresentado na Figura 6.

Figura 6: Tipos de fundações rasas e suas respectivas características.

Fonte: Autoria própria (2025).

A análise dos recalques nas fundações é fundamental para avaliar a estabilidade da estrutura, considerando os limites de recalques admissíveis indicados na literatura técnica. Nesse contexto, o fator de risco proposto por Berberian (2017) é relevante, pois correlaciona o risco de colapso da edificação com o recalque angular distorcional. O dimensionamento da área da base de blocos e sapatas isoladas leva em conta a carga transmitida pelo pilar (Q), somada ao peso próprio da fundação e à tensão admissível do solo, conforme apresentado na Equação 1.

$$A = \frac{1,05 \cdot Q}{\sigma_{adm}} \quad (\text{Equação 1})$$

Já a altura da sapata isolada pode ser definida utilizando o método das bielas comprimidas, que busca conferir maior flexibilidade à estrutura. Esse procedimento considera as dimensões da base da sapata, do pilar e ainda inclui um acréscimo de 5 cm relativo ao lastro de concreto, como mostrado na Equação 2.

$$h \geq \begin{cases} \frac{a - a_p}{3} + 5 \text{ cm} \\ \frac{b - b_p}{3} + 5 \text{ cm} \end{cases} \quad (\text{Equação 2})$$

Quanto a seção da base, pode-se assumir a seção quadrada ou retangular, conforme figura 7.

Figura 7: Representação em planta das possibilidades de seções da base de bloco e sapata isolada com seção quadrada, seção retangular pelo método da proporcionalidade e método dos balanços iguais.

Fonte: Autoria própria (2025).

Além disso, conforme estabelece a NBR 6.122 (ABNT, 2022), é necessário que cada lado da base dos blocos e das sapatas possua, no mínimo, 60 cm de comprimento.

O dimensionamento da altura dos blocos deve ser feito de maneira a eliminar a necessidade de armaduras no elemento estrutural.

A fundação deve apresentar uma altura mínima que obedeça às equações:

$$h \geq \left(\frac{A+ap}{3}\right) \text{ e } h \geq Lb + Cn;$$

Onde A é a dimensão da sapata, ap é a dimensão do pilar, Lb é a ancoragem do pilar e Lb deve ser igual a 44φ, em que φ é o diâmetro do pilar.

Limitando a altura mínima a ancoragem do pilar. $L_b = 44x$ diâmetro do pilar+ cn cobrimento nominal e como o diâmetro mínimo do pilar é 10 mm (1cm) e o cobrimento 5cm, logo a altura mínima será 49 cm (50 cm) para sapatas rígidas.

O dimensionamento geométrico dos tubulões e das estacas é realizado em duas etapas principais. No caso dos tubulões, a primeira etapa é a definição do diâmetro do fuste, projetado com base na resistência do concreto e na carga transmitida pelo pilar. A segunda etapa consiste no cálculo da área da base, considerando o peso do fuste, a carga do pilar e a tensão admissível do solo. A altura do tubulão é determinada de forma semelhante à do bloco, já que a base não exige armaduras. Para as estacas, o dimensionamento também ocorre em duas fases: primeiro, o pré-dimensionamento da geometria da estaca, incluindo a definição da profundidade de cravação e das dimensões, com base em catálogos específicos e nas características do subsolo; e segundo, a determinação da capacidade de carga do solo, levando em consideração a disponibilidade de equipamentos e mão de obra.

. A carga admissível do solo para estacas é calculada combinando a resistência por atrito lateral, a resistência de ponta e o fator de segurança (FS), como ilustrado na Equação 3.

$$Q_{adm} = \frac{Q_{lateral} + Q_{ponta}}{FS} \quad (\text{Equação 3})$$

A capacidade de carga na ruptura do solo é definida como a soma aritmética das contribuições provenientes do atrito lateral e da resistência de ponta. Essa carga de ruptura pode ser determinada por diversos métodos semiempíricos, como os métodos de Aoki-Velloso, Décourt-Quaresma, Antunes & Cabral e Berberian, entre outros.

4 DISCUSSÃO

Cabe ao projetista selecionar o método mais apropriado para o projeto de fundação, levando em consideração os dados obtidos na investigação geotécnica e aspectos técnicos e econômicos relevantes. Adicionalmente, a NBR 6.122 (ABNT, 2022) recomenda que o projeto de fundações seja submetido à avaliação de um segundo profissional experiente na área, que deverá emitir um parecer técnico.

Segundo Toledo (2011), o termo “patologia” está relacionado à identificação de causas, sintomas e diagnósticos, sendo utilizado na engenharia, especialmente em estruturas de concreto, com o objetivo de tratar e reabilitar as estruturas, em um processo semelhante ao terapêutico na

medicina. Azevedo (2011) complementa que as patologias podem decorrer de diversos fatores, como o envelhecimento natural, o uso de materiais inadequados, a negligência de profissionais e usuários, acidentes, ausência de manutenção e até limitações econômicas.

Segundo Zuchetti (2015), uma das principais causas de problemas em obras está relacionada a fundações mal executadas, sendo comuns falhas decorrentes de deficiências no projeto, na execução, na qualidade ou no uso inadequado dos materiais, além de eventos imprevistos, como incêndios e inundações, uso incorreto da estrutura ou manutenção inadequada.

Logeais (2008) destaca que os problemas em fundações geralmente decorrem de três fatores principais, sendo eles:

- Aproximadamente um em cada quatro sinistros é causado por aterros mal compactados ou instáveis, agravados por água acidental ou sazonal.
- A presença de água afeta não só os aterros, mas também diversos tipos de solo, especialmente os argilosos, alterando suas propriedades e sendo responsável por cerca de um em cada cinco sinistros.
- Cerca de um em cada cinco caso de falhas está ligado a fundações heterogêneas, seja pela variação nas características do solo, pela execução em níveis diferentes sem cuidados específicos ou pelo uso de diferentes tipos de fundação em uma mesma obra, sem as devidas precauções.

Segundo Logeais (2008), o processo de construção de uma edificação envolve diversas etapas que devem ser executadas conforme normas de qualidade e segurança, desde a limpeza do terreno e implantação do canteiro de obras até as fases de fundação, terraplenagem, superestrutura, vedações, instalações, telhados, revestimentos, esquadrias e impermeabilizações. Cada tipo de construção exige um tipo específico de fundação, sendo fundamental a realização de estudos geotécnicos e o correto planejamento de todas as fases. No entanto, mesmo com esses cuidados, manifestações patológicas podem surgir. Na região Sul, a fissuração chega a índices de 70%, sendo, nesse caso, mais associada à variação térmica do que à corrosão das armaduras. Zuchetti (2015) explica que variações de temperatura provocam mudanças volumétricas no concreto, e, se as contrações e expansões forem restringidas, as tensões de tração podem superar a resistência do material, resultando em fissuras.

A escolha adequada da fundação e a execução correta, conforme as normas técnicas, são essenciais para garantir a estabilidade da edificação ao longo de sua vida útil. Segundo Vieira

(2016), os erros mais frequentes relacionados aos danos patológicos nas construções civis podem ser divididos em três fases:

I – Concepção do projeto: Divergências entre projetos, especificação inadequada de materiais, detalhamento insuficiente, erro de dimensionamento, sobrecargas não previstas, e especificação de concreto ineficiente.

II – Execução da construção: Falta de controle tecnológico, uso de concreto vencido, armadura mal posicionada, erros no lançamento e cura do concreto, desformas prematuras, e falta de fiscalização.

III – Utilização e manutenção: Sobrecarga não prevista, danificação por impactos, falta de programa de manutenção, corrosão, ataque de agentes agressivos e erosão por abrasão.

Figura 8: Patologias no Brasil.

INCIDÊNCIA DAS ORIGENS DAS PATOLOGIAS NO BRASIL

Fonte: Moreira (2021).

A Figura 8 mostra que a maioria das patologias nas construções no Brasil ocorre durante a fase de execução, responsável por 51% das falhas, seguida por problemas de projeto, que representam 18%, evidenciando a falta de planejamento adequado conforme as normas técnicas. Além disso, erros de utilização também têm participação significativa. Esses dados ressaltam a importância de uma abordagem criteriosa desde a investigação do solo até a finalização da obra, tratando cada etapa com igual relevância para garantir a qualidade e a segurança das construções, independentemente de seu porte.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como foco principal abordar os conceitos fundamentais, as normas técnicas, os ensaios e os problemas mais comuns relacionados às fundações superficiais e profundas. Constatou-se que a seleção apropriada do tipo de fundação, acompanhada de um projeto bem planejado e da execução conforme os padrões exigidos para assegurar a estabilidade e a vida útil das edificações. Também se evidenciou o papel essencial dos ensaios geotécnicos, como o SPT e os testes de carga, na avaliação das condições do solo.

Foi possível perceber que manifestações patológicas, como trincas e recalques, estão frequentemente associadas à ausência de estudos adequados ou falhas na execução, podendo ser evitadas com medidas preventivas adequadas. A diversidade de interpretações entre autores e normas técnicas representou um desafio durante o desenvolvimento do trabalho, mas ao mesmo tempo contribuiu para um entendimento mais amplo sobre o tema. Como sugestão para futuras investigações, recomenda-se aprofundar a análise do comportamento das fundações em solos variados e explorar o uso de tecnologias emergentes, como sensores inteligentes e inteligência artificial, na prevenção de falhas estruturais.

REFERÊNCIAS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 6122**: projeto e execução de fundações. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

AZEVEDO, M. T. *et al.* Concreto: ciência e tecnologia. **Ibracon**, São Paulo. v.2. 1902p, 2011.

ARAÚJO, K. Y.; BARROS, R.; NASCIMENTO, J. A. Structural analysis of pile cap as onshore wind turbine foundation. **IBRACON de Estruturas e Materiais**, Rio Grande do Norte, v. 14, n. 5, p. e14504, jun. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1983-41952021000500004>. Acessado em: Mar. 2025.

BERBERIAN, D. **Engenharia de Fundações**. Editora da Universidade de Brasília (UnB). 32ª Edição.

DE TOLEDO, C. N. **Patologias das fundações**: a importância da prevenção das fundações em construções como ação de segurança e economia. 2017. 26 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade Pitágoras, Londrina, 2017. Disponível em: <http://efaidnbmnnnibpc-ajpcgclclefindmkaj/https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/16374/1/CAIO%20N EIA%20DE%20TOLEDO.pdf>. Acessado em: Mar. 2025.

LOGEAIS, L. **La pathologie des foundations**. Paris: du Moniteur, 2008.

MOREIRA, S. J. **Patologias na construção civil**. 2021. 29 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Anhanguera, São Paulo, Santo André, 2021. Disponível em: chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/37213/1/SANDRO_JULIO_MOREIRA.pdf. Acessado em: Mar. 2025.

MUTTONI, A.; SIMÕES, J. T. Shear and punching shear according to the Critical Shear Crack Theory: background, recent developments and integration in codes. **IBRACON de Estruturas e Materiais, Suíça**, v. 16, n. 3, p. e16302, Mai. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1983-41952023000300002>. Acessado em: Mar. 2025.

OLIVEIRA, E. A. dos S.; JUSTINO, M. O.; GARCIA, J. R. Numerical analysis of piled rafts with short bored piles. **IBRACON de Estruturas e Materiais**, Minas Gerais, v. 15, n. 4, p. e15408, Fev. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1983-41952022000400008>. Acessado em: Mar. 2025.

PESSOA, B. *et al.* Assessment of thermal stress risk in mass concrete elements: use of expedited diagrams. **IBRACON de Estruturas e Materiais**, São Paulo, v. 17, n. 4, p. e17412, Jun. 2024. Disponível em <https://doi.org/10.1590/S1983-41952024000400012>. Acessado em: Mar. 2025.

PEREIRA JUNIOR, W. M. *et al.* Reliability analysis of reinforced concrete frames subjected to post-construction settlements. **IBRACON de Estruturas e Materiais**, Goiás, v. 16, n. 5, p. e16503, Jan. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1983-41952023000500003>. Acessado em: Mar. 2025.

RITTER, M. G. *et al.* Analysis of soil-structure interaction in buildings with deep foundation. **IBRACON de Estruturas e Materiais**, Santa Catarina, v. 13, n. 2, p. 248–273, Mar. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1983-41952020000200005>. Acessado em: Mar. 2025.

TORRES, S. B.; TORRES, S. M.; TORII, A. J. Numerical modeling of ASR: an updated semi-empirical model. **IBRACON de Estruturas e Materiais**, Paraíba, v. 17, n. 1, p. e17109, Jun. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1983-41952024000100009>. Acessado em: Mar. 2025.

VIEIRA, M. A. Patologias Construtivas: Conceito, Origens e Método de Tratamento. **Especialize On-line IPOG - Goiânia** – 12 Eed. N. 012. Vol.01/2016 Dezembro/2016.

ZUCHETTI, P. A. Patologias da Construção Civil: Investigação patológica em edifício corporativo de administração. Lajeado, novembro de 2015. **Univates**, Santa Catarina, n. 1, p. e10737, Jun. 2015. Disponível em: https://www.univates.br/bdu/bitstream/10737/939/1/2015Pedro_AugustoBastianiZuchetti.pdf. Acessado em: Mar. 2025.